



Species name

- *Acridotheres tristis*
- *Acrocephalus scirpaceus*
- *Carpodacus formosanus*
- *Emberiza yessoensis*
- *Heterophasia auricularis*
- *Horornis fortipes*
- *Lanius cristatus*
- *Lanius schach*
- *Liocichla steerii*
- *Locustella alishanensis*
- *Myiomela leucura*
- *Passer montanus*
- *Periparus ater*
- *Pycnonotus goiavier*
- *Pycnonotus taivanus*
- *Regulus goodfellowi*
- *Rhipidura javanica*
- *Sinosuthora webbiana*
- *Suthora verreauxi*
- *Tarsiger indicus*
- *Tarsiger johnstoniae*
- *Thamnophilus nigriceps*
- *Thraupis episcopus*
- *Troglodytes aedon*
- *Turdus torquatus*
- *Yuhina brunneiceps*
- *Zosterops japonicus*